

UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMIDA KOMPYUTER TEXNIKASIDAN FOYDALANISH HOLATI

N.A.Gulbaev, H.M.Eshpulatova

Toshkent shahar pedagoglari yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi dotsenti

Toshkent amaliy fanlar universiteti Matematika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13365910>

Respublikamizda izchil ma'naviy yangilanish jarayonlari, bugungi kun voqeligi va talablari, mazkur masalada davlat va hukumat tomonidan xalq ta'limi tizimiga qo'yilayotgan ustuvor vazifalarga mos holda umumiy o'rta ta'lim maktablarini zamonaviy texnik asbob-anjomlar ayniqsa axborot kommunikatsiya texnologiyalari texnikasi bilan ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Hozirgi kunda ta'lim – tarbiya sifati samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Umumiy o'rta ta'limda innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish, uning sifat va samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy asosini belgilamoqda. Innovatsion g'oyalar ilmiy maktablarda, ta'lim amaliyotida hamda olim va ayniqsa yosh pedagoglarning ijodiy faoliyati natijasida vujudga keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlar — kelajagimiz» Davlat dasturi to'g'risidagi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yoshlarni vatanparvarlik ruhida va jismoniy tarbiyalash hamda chaqiriluvchilarni harbiy-texnik mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Fuqarolar yig'inlarida sportning futbol turini yanada rivojlantirish hamda fuqarolar yig'inlari raislarining o'rinbosarlari — yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchilarni moddiy rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston yoshlar ittifoqi huzuridagi «Yoshlar — kelajagimiz» jamg'armasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarida belgilangan vazifalar va talablar fikrimiz dalili bo'la oladi.

Yosh o'qituvchining innovatsion madaniyatini uning texnologik, faoliyatli, kommunikativ, shaxsiy-ijodiy komponentlarining yig'indisi darajasiga bog'liq bo'ladi. Pedagogik innovatsiyalarni amaliyotda samarali joriy etishda, pedagogik jamoada qulay innovatsion muhit yaratish, o'qituvchilarning ilmiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish, kasbiy faoliyatini innovatsion pedagogik jarayonlarga yo'naltirish, ularni pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish, tatbiq etish va ommalashtirish jarayonlariga jalb etishda o'rta ta'lim maktablarining kompyuterlar bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish lozim.

Keling, shu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Respublikamizda faoliyat olib borayotgan umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi kompyuter ta'minoti masalasiga e'tibor qarataylik.

№	Туман	Ташкил этилган йиллар сони	Компьютер станциялар сони	Мақтаб компьютер станциялари ўрнатилган компьютерларнинг умумий сони	Информатика фани ўқитувчилари сони	Ўртача бир компьютерга фойдаланган йиллар сони
1	Яккасарой	900	2	30	2	30
2	Мирпо Урғабек	1400	2	30	2	47
3	Сергели	2800	2	30	4	83
4	Чиланзор	1200	2	30	3	40
5	Янги зағф	2200	4	45	5	49
6	Яшнабод	1800	2	30	4	60
7	Бектемур	2850	5	80	6	36
8	Олмазор	2800	4	40	8	70
9	Шайхонтоғур	1400	3	40	4	35

Bu jadval Toshkent shahridagi malaka oshirish markazi tinglovchilari tomonidan anketa savollari asosida tuzilgan. Jadvalda shahardagi ayrim tuman maktablarining kompyuter texnikasi bilan ta'minlanganlik ko'rsatgichi keltirilgan.

Jadvalda bir kompyuterdan foydalanadigan o'quvchilar soni tumanlar kesimida berilgan. Holat bo'yicha yaxshi holatda deb, Yakkasaroy va Shayxontoxur tumanini olishingiz mumkin, lekin hozirgi vaqt uchun bu ko'rsatgich ham yaxshi emas.

Yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlar, tizimda faoliyat ko'rsatayotgan barcha pedagoglar, ayniqsa bo'lajak pedagoglar uchun kelajak ish rejaları texnologik xaritalarini tuzishda zarur material bo'ladi deb o'ylamiz va quyidagi ishlarni amalga oshirish bo'yicha tahliliy, ilmiy ishlar olib borilishi lozim deb o'ylaymiz:

- Toshkent shahar tuman, maktablar, fanlar kesimida faoliyat olib borayotgan pedagoglar bankini yangilab borish;
- Toshkent shahar tuman, maktablar, fanlar kesimida pedagoglar ehtiyojini shakllantirish va yangilab borish;
- Toshkent shahar, maktablar, fanlar kesimida pedagoglar ehtiyojini qamrab olish chorasi bo'yicha takliflar berish;
- Toshkent shahar maktablar, fanlar kesimida laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanish istiqbol rejalarini ishlab chiqish;
- Toshkent shahar, maktablar kesimida kompyuter texnikasi ta'minlanish va u bilan bog'liq

infrastruktura istiqbol rejalarini ishlab chiqish va boshqalar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bu jarayonga hech kim befarq qarab turishi aslo mumkin emasligini ta'kidlaymiz va bu muammolar doimo dolzarb masalalardan biri bo'lib qolaveradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Gulbaev N.A., Amirova M.O'. "Ta'lim jarayonida masofaviy ta'lim muammolari va echimlari". Kompyuter lingvistikasi: muammo va echimlar (Компьютерная лингвистика: проблемы и решения, Computational linguistics and solutions) mavzusidagi xalqaro an'anaviy onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Toshkent, 16-may, 2022-y.

[2] Gulbaev N.A., Xusanova N.A. "Ta'limda axborot texnologiyalari" fanida nazariy va amaliy bilimlar uyg'unligi ". МИРОВАЯ НАУКА. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: Материалы В международной научно-практической конференции (24-25 ноября 2022 г., Волгоград) Отв. ред. Морозов С.А. – Издательство СПМ «Академия просвещения», Волгоград 2022. - 306 с.

[3] Gulbaev N.A., Xalmetova M.X. " Aqlli energetika tizimini boshqarishda modellashtirishning o'rni (*elektr tarmoqlari misolida*)". *Monografiya*. "Lesson Press" MChJ Nashriyoti. Toshkent 2022 y.